

**Premiado de la Fundación Xavier de Salas
en su IX Edición**

Esteban Mira Caballos

y un accésit a

Pilar Cárdenas Benítez

**Premiados de la Fundación Obra Pía de los Pizarro
en su 2.ª Edición**

Raúl Aguilar Rodas

compartido con

Luis Garraín Villa

XXV COLOQUIOS HISTORICOS DE EXTREMADURA

Homenaje a

DON CLODOALDO NARANJO ALONSO,

(1879-1946)

Canónigo honorario de la Santa Basílica
Metropolitana de Lima, capellán de honor de la
cripta de Francisco Pizarro, Medalla de Oficial de
la Orden del Sol del Perú, Caballero de la Orden
de Alfonso X en España, miembro correspondiente

en España del Instituto Peruano de

Investigaciones Genealógicas

MÉNDEZ HERNÁN, Vicente (1996): "La platería de la iglesia parroquial de San Bartolomé de Capilla (Badajoz)". En: XXV Coloquios Históricos de Extremadura, Trujillo: Centro de Iniciativas Turísticas, pp. 349-362. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10578366>

LA PLATERIA DE LA IGLESIA PARROQUIAL DE SANTIAGO APOSTOL, DE CAPILLA (BADAJOZ)

INTRODUCCION

Municipio pacense perteneciente a la comarca de Castuera, situado en la vertiente septentrional de la Sierra del Palenque, cuenta con una historia en la que el tiempo y el pasado le concedieron gran importancia, causa justificante, tal vez, de la rica colección de platería que hoy día se guarda en la iglesia parroquial de Santiago Apóstol.

Durante la Edad Media perteneció, junto con los pueblos de Baterno, Garlitos, Peñalsordo, Risco y Zarza Capilla, al estado general de Capilla que, desde fines del siglo XIV, quedó integrado en la casa de Béjar. En 1777, al fallecer el heredero del XII Duque de Béjar, todo el territorio fue heredado por la XII Duquesa de Benavente, casada con don Pedro Alcántara Téllez Girón, IX Duque de Osuna, con lo que Capilla pasó a estar encuadrada en la órbita de la que era la casa más poderosa de la nobleza española. La casa de Osuna estuvo al frente del territorio hasta que en el siglo XIX, y con motivo de la quiebra de Osuna, se procedió a su disolución patrimonial.¹

Cuenta este pequeño municipio, que hoy no supera los doscientos habitantes, de una ingente riqueza en piezas de platería cuya cronología se extiende desde el siglo XVI hasta el primer tercio-primer mitad de la centuria de mil ochocientos. Hemos catalogado un total de treinta piezas, correspondientes a las distintas tipologías de orfebrería religiosa: un ánfora, cinco cálices, diez candeleros, seis coronas (tanto de la Virgen como del Niño Jesús), un juego de crismas, los restos de una estupenda cruz procesional manierista (astil y macolla), dos cruces de altar, una custodia, un incensario, una naveta, una píxide, un portapaz, una venera y dos juegos de vinajeras.

CATALOGO DE LA PLATA

1. ANFORA

Material: Plata en su color.

Dimensiones: 12,6 cms. de altura; 6 cms. de diámetro del pie y 2,5 cms. de diámetro de la boca.

¹ Todos estos aspectos pueden consultarse en el libro de MUÑOZ RUBIO, José, *Estado de Capilla* (Los Santos de Maimona).

Estado de conservación: Bueno en general.

Marcas: No tiene. En el interior del pie presenta rastros de la extracción de la burilada con la que en su día se procedió a comprobar la ley del metal.

Cronología: Siglo XVIII.

Pequeña anforilla, cuyo sinuoso perfil la fecha de forma genérica en el siglo XVIII. El pie es circular, de forma troncocónica en su unión con el pequeño cantarillo, cuyo perfil enmarcan dos pequeñas asas de trazado semejante al de dos enroscadas eses. Cierra la boca una tapa en forma de media naranja que añade en su culmen un pequeño cogollo con naciente pinaculillo.

2. CALIZ

Material: Plata en su color en el conjunto de la obra y sobredorada en los bordes de los lóbulos del pie.

Dimensiones: 26 cms. de altura; 9 cms. de diámetro de la copa y 16,5 cms. de diámetro del pie.

Estado de conservación: En lo que a la morfología de la pieza se refiere es excelente; pero recientemente ha recibido un baño de plata y dorado en las zonas indicadas que le ha hecho perder el sabor antiguo que tenía.

Marcas: Hemos apreciado dos en el interior de la base. Una de ellas nos remite a Ciudad Real, CIDAD / REAL. La segunda muy probablemente se refiera al nombre del orive que trabajó la pieza: DI^oR^oO: ¿Diego Rodríguez? (pensamos que la primera línea del punzón forma parte estructural del mismo) (Lám. 1). Probablemente nos encontramos ante una de las piezas más singulares de toda la provincia de Badajoz, e incluso de Extremadura, dado que la marca de Ciudad Real no había sido apreciada antes en obras de nuestra región. Además, la importancia de la presente impronta deriva del desconocimiento que de la misma se tenía hasta hoy día; a partir de esta obra sabemos cómo fue el punzón de dicha ciudad durante la centuria de mil quinientos. Es marca inédita en el corpus de platería española.

Cronología: Primer tercio-segundo cuarto del siglo XVI.

Pieza de carácter renacentista en la que aún perviven algunas huellas del anterior estilo gótico: peana dividida en seis lóbulos, astil hexagonal y hojas de acanto, realizadas a la fundición, añadidas a la subcopa.

Sin embargo, la forma circular del pie es elocuente de la nueva moda a lo romano y sirve de marco para una decoración grácilmente cincelada y repujada en liso sobre fondo punteado, a través de la cual recrear bellos motivos a *candelieri*. En uno de los lóbulos leemos el monograma del nombre de Cristo, trazado en bellas letras góticas: XPS. La elevación troncocónica de la base propicia su unión con el vástago central. Abraza en el centro una macolla que, en gran parte, deriva de la esferoide gótica, a la que se achata. Los gallones, convexos y repujados, vuelven a remitirnos a las influencias que arriban desde Italia y se manifiestan en el primer Renacimiento.

3. CALIZ

Material: Plata en su color.

Dimensiones: 26 cms. de altura; 9 cms. de diámetro de la copa y 16,5 cms. de diámetro del pie.

Estado de conservación: Muy bueno.

Marcas: Presenta un punzón en el interior del pie, probablemente marca de autor, en el que parece leerse OT (la terminal de la T se convierte en inicio en una espiral arro-

llada, al igual que también el crucero presenta una gran extensión en su trazado) (Lám. 2). **Cronología:** Medios del siglo XVI.

Jugoso ejemplar de estilo renacentista, cuya calidad nos obliga a establecer una comparación con el gril que de *Francisco Becerril* se conserva en el Museo Arqueológico Nacional.² La peana es circular, escasamente convexa y, por tanto, poco moldurada. Sirve de marco para una rica decoración vigorosamente cincelada, en la que pequeños *putti* y arrollados tallos de evidente origen grotesco enmarcan cuatro medallones con representaciones iconográficas: San Pedro (con las llaves), San Pablo (con la espada), una de las once mil vírgenes (probablemente Cándida, acompañada del cáliz de su martirio) y un apóstol que porta el rollo de pergamino.

El astil arranca de un tamborcillo recorrido por entelados y rematado en una pequeña chapa con círculos y ces burilados. La macolla, periforme, vuelve a ostentar los entelados, además de ser marco de veneras y testas de querubines renacientes. Un adelgazado gollete soporta una copa de amplias proporciones, decorada en su tercio inferior con portentosos gallones convexos, rajados y enmarcados con líneas trazadas a buril. La tímida presencia de las ces preanuncia la aparición del Manierismo.

4. CALIZ

Material: Plata sobredorada.

Dimensiones: 26 cms. de altura; 9 cms. de diámetro de la copa y 15 cms. de diámetro del pie.

Estado de conservación: En general es bueno, pero al igual que muchas de las piezas de esta parroquia, muy recientemente ha sufrido un baño de oro, por lo que el cáliz ha perdido todo el sabor que tenía de antiguo.

Marcas: Lleva dos punzones en la zona próxima al nacimiento del astil. Uno de ellos es la marca de Corte de Madrid. El otro alude al contraste de Corte, P^o. / PARAGA, es decir, *Manuel Pedro de Párraga*. Junto a los punzones de autoría y procedencia de la obra también hemos apreciado en el interior de la peana la huella de la burilada, a través de la cual pudo ser comprobada la ley del metal (Lám. 3).

Inscripción: En el exterior de la base, próxima a las marcas, una inscripción a buril nos fecha exactamente la obra: «ANNO 1705».

Cronología: Año 1705.

Cáliz de principios del siglo XVIII cuya hechura, aún anclada en modelos puristas precedentes, es paralela al desarrollo que adquiere el Barroco. La peana es circular, no muy elevada y escasamente moldurada; la sensación de estabilidad de la pieza está plenamente conseguida. El astil arranca del típico cilindro seiscientista sobre el que se acoplan, sin embargo, ciertas molduras tras las que deviene la macolla. Esta, en forma de pera invertida, rompe en parte el molde purista gracias a la inserción superior de una nueva moldura a partir de la cual se adelgaza el vástago hasta la copa. Es evidente el uso que se hace del torneado del que en muchas ocasiones se llegará a abusar. La copa presenta formas amplias; un listel es el único elemento de interrupción a su desarrollo. La ausencia de motivos decorativos es sustituida por el juego de volúmenes y perfiles.

5. CALIZ

Material: Plata sobredorada.

² CRUZ VALDOVINOS, J. M., *Un cáliz de Francisco Becerril en el Museo Arqueológico Nacional*, en «Archivo Español del Arte», T.º XLVII, n.º 186 (1974), 164-168; IDEM, *Tras el IV centenario de Francisco Becerril*, en «Goya», n.º 125 (1975), 283-284.

Dimensiones: 25,5 cms. de altura; 8,5 cms. de diámetro de la copa y 14,5 cms. de diámetro del pie.

Estado de conservación: Bueno, dado que la obra no presenta ningún tipo de arañazo o abolladura, pero el muy reciente baño dorado le ha hecho perder parte de su valor. **Marcas:** Dos son los punzones que presenta en el exterior del pie, muy próximos al nacimiento del astil. Uno de ellos, el castillo, es la marca de Corte de Madrid. El otro corresponde al contraste, P^o. / PARAGA, es decir, *Manuel Pedro de Párraga*. En el interior del pie observamos la huella dejada por la extracción de la burilada (Remitimos a la pieza anterior para ver el diseño de la marca de autor).

Cronología: 1703-1705, si bien, semejante al precedente, acaso se ejecutó en 1705. La desnudez de exornos y riqueza compositiva es semejante al grial anterior, con el que forma pareja. Al comentario precedente remitimos.

6. CALIZ

Material: Plata sobredorada.

Dimensiones: 25,5 cms. de altura; 8,5 cms. de diámetro de la copa y 15 cms. de diámetro del pie.

Estado de conservación: Bueno, aunque hay que resaltar el reciente baño dorado al que la pieza ha sido sometida.

Marcas: No tiene. En el interior del pie apreciamos la huella dejada por la extracción de la burilada.

Cronología: Principios del siglo XVIII.

Cáliz liso de principios del siglo XVIII. Por el tremendo parecido que guarda con los precedentes, con los que tan sólo presenta mínimas diferencias en lo que es el gollete, es posible que su hechura esté comprendida entre 1703 y 1705 y adscrita al círculo cortesano. A pesar de esto, somos conscientes de la difusión que tenían entre los obradores las estampas grabadas así como los dibujos, por lo que no es determinante su adscripción al círculo madrileño.

7. PAREJA DE CANDELEROS

Material: Plata en su color.

Dimensiones: 36,5 cms. de altura y 18 cms. de diámetro del pie.

Estado de conservación: Muy bueno, pero hay que tener en cuenta que son piezas muy recientemente restauradas con baño de plata. Pensamos que esta intervención puede ser motivo de que una de ellas presente la segunda parte del astil invertida, es decir, con la estructura más adelgazada arrancando directamente de la macolla, mientras que lo correcto hubiera sido colocarlo justamente al contrario, como aún se conserva en el candelero que le sirve de pareja.

Marcas: No tienen.

Cronología: Mediados del siglo XVII.

Pareja de candeleros de estilo purista. El siglo XVII y las continuas bancarrotas habidas en esta centuria no han sido óbice para engrosar el peso de la plata empleada: una chapa muy gruesa que contribuye a dotar a las piezas de una reposada estabilidad. A esto coadyuva la peana, poco elevada y muy plana. El tamborcillo a partir del que principia el astil es típico del estilo de Felipe II y asienta sobre él un nudo en forma de pera invertida. Sirve a su vez de base para la segunda parte del vástago en el que aún no ha intervenido el torneado de modo primordial. La arandela toma la forma de un pequeño cuenquecillo, apto para recibir la cera desprendida de la vela que sustenta el mechero.

8. JUEGO DE TRES CANDELEROS

Material: Cobre dorado.

Dimensiones: 34 cms. de altura y 14,5 cms. de diámetro del pie.

Estado de conservación: Bueno en general, aunque presentan algunos golpes y descentramientos en la arandela. Además, evidencian que en alguna ocasión se ha manipulado en ellos: el astil ha sido montado al revés en todo el juego. Muy probablemente haya que atribuir este desorden a algún tipo de limpieza.

Marcas: No tienen.

Cronología: Siglo XVII.

No se apartan de la norma canónica, medida y proporcionada del Purismo estos tres candeleros de superficies lisas. La base, circular y de escasa elevación, propicia una absoluta estabilidad en toda la pieza. Su centro acoge el cilindro en el que principia el astil, dotado de macolla periforme y estructura abalaustrada. El escaso molduraje de las arandelas y los mecheros responde a la sobriedad del que fuera definido por Hernández Perera como el estilo de los tres Felipes. A una etapa de crisis, como es el siglo XVII, se adscribe con justa razón la pobreza del material empleado que, sin embargo, es realzado a partir del baño dorado.

9. CANDELERO

Material: Cobre dorado.

Dimensiones: 31,5 cms. de altura; 12 cms. anchura del pie y 16 cms. de diagonal.

Estado de conservación: Bueno en general, aunque algunas patas del pie están ligeramente torcidas.

Marcas: No tiene.

Cronología: Siglo XVII.

Candelero de estilo Purista. Es completamente liso y se adapta, por tanto, al momento en el que la decoración fue proscrita. Toda la hechura responde al fin último de mantener unos volúmenes netos de los que no se desprende otra sensación sino la de reposo. Por ello, y a pesar de que el pie eleva la pieza sobre el suelo, no se deriva de su perfil ninguna ruptura del canon, es decir, de esa idea preconcebida de peso. El astil, con el tamborcillo en su inicio, abraza la típica macolla periforme sobre la que un cilindro nada trabajado desemboca en la sobria arandela y el geométrico mechero.

10. PAREJA DE CANDELEROS

Material: Cobre dorado.

Dimensiones: 36 cms. de altura y 17,5 cms. de diámetro del pie.

Estado de conservación: Bueno, aunque la base de uno de ellos presenta un hundimiento a consecuencia de lo cual el astil está totalmente alejado de la vertical.

Marcas: No tienen.

Cronología: Inicios o primera mitad del siglo XVIII.

A pesar de que los perfiles que había encumbrado el estilo de Felipe II se mantienen en gran parte durante los inicios del siglo XVIII —e incluso en su primera mitad— son enriquecidos, sin embargo, por el uso, e incluso abuso, que se hace del torneado. Tan es así, que el pie de estos candeleros no se aleja de los preceptos de estabilidad, si bien la riqueza de molduras del astil permite hablar de formas abalaustradas. La superficie sigue siendo parca en aditamentos decorativos, sin embargo, la riqueza del juego volumétrico nos hace entrar en un nuevo concepto estético. La arandela y el mechero siguen formas adaptadas a la norma, aunque la estructura de rueda que adquiere el toro

superior de la macolla, en lógica evolución, habla ya de una clara penetración en las formas setecientistas.

11. CANDELERO

Material: Cobre dorado.

Dimensiones: 24,5 cms. de altura y 12 cms. de diámetro del pie.

Estado de conservación: El astil presenta sus elementos componentes por completo alterados de lo que sería su disposición original: la pieza en la que principia tendría que ser la que arrancara de la macolla sobre la que asienta la cabeza. Evidencia por ello algún tipo de limpieza o alguna restauración ulterior. Además, la arandela y el mechero están totalmente descentrados de la vertical.

Marcas: No tiene.

Cronología: Inicios o primera mitad del siglo XVIII.

Candelero de formas no muy airoosas. El mantenimiento de los perfiles puristas durante el siglo XVIII no se hace sin introducir cambios que son paralelos a la explosión decorativa del Barroco: a ello responde el torneado que, si bien pretende introducir cierta recreación en los volúmenes, en esta pieza no se ha logrado del todo. Por lo demás, responde al estilo de Felipe II: amplia base escasamente moldurada, cilindro a partir del cual principia el astil y sobriedad en la arandela y mechero. El toro superior que coronaba la macolla de la centuria precedente tiende en esta obra a la forma de rueda que ahora se generaliza.

12. CANDELERO

Material: Cobre dorado.

Dimensiones: 21,5 cms. de altura y 13,7 cms. de diámetro del pie.

Estado de conservación: El astil, además de estar torcido como consecuencia de algún golpe recibido en el pie, carece del remate propio de este tipo de piezas en el que iría inserta la vela: la arandela y el mechero.

Marcas: No tiene.

Cronología: Inicios o primera mitad del siglo XVIII.

Candelero de estructura seiscientista, cuyo vástago central, sin embargo, evidencia un juego volumétrico de estética diferente. La poca elevación del pie, junto con su amplitud, son determinantes para la estabilidad de la pieza. Principia el astil en un cilindro elevado sobre una moldura en gran parte desestabilizadora y que acaso fuera ajena al trazado original. Una ancha rueda, definitoria de la nueva centuria, corona la parte inferior de un nudo que mantiene vigente la forma de pera invertida. Un adelgazado balaustre, aún no muy trabajado en sus perfiles, desemboca en el gollete sobre el que iría situada la perdida arandela.

13. CORONA DE NIÑO JESUS

Material: Plata en su color.

Dimensiones: 7 cms. de altura y 6,5 cms. de diámetro.

Estado de conservación: Algunas zonas de la línea del remate se han desprendido de la estructura. Los orificios del anillo inferior denotan que en su día la corona contó con una rica pedrería, hoy perdida en su totalidad.

Marcas: No tiene.

Cronología: Primera mitad del siglo XVII.

Corona de estilo purista. Exhibe una decoración claramente seiscientista. Muestra de la sobriedad decorativa son los rombos que decoran el anillo inferior de la pieza. Al-

teman y se enriquecen con un amplio elenco de orificios, probable muestra de una perdida pedrería. En el diseño del contorno prima el empleo de ces y eses arrolladas y enroscadas, aunque de superficie lisa y plana. Son elementos de origen manierista, de posterior protagonismo inusitado durante el Barroco, con el que enlazan tras su sintética pervivencia en la práctica totalidad de los dos primeros tercios del siglo XVII. Su desarrollo es enmarcado por cuatro haces de rectángulos, muy finos y adelgazados, cuyo remate viene a ser un círculo de evidente frialdad.

14. CORONA DE NIÑO JESUS

Material: Plata en su color.

Dimensiones: 8 cms. de altura y 9,5 cms. de diámetro.

Estado de conservación: Bueno en general, aunque perdió alguno de los remates.

Marcas: No tiene.

Cronología: Hacia el segundo cuarto del siglo XVII.

Pieza de reducidas dimensiones cuyas superficies puristas se ven en parte animadas por la introducción de exornos aún de corte sobrio. La arandela en la que principia es una superficie continua, carente por completo de decoración. Sin embargo, el cuerpo de la pieza propiamente dicho viene conformado por la repetición de una serie de estructuras en las que los elementos de base son de neta raíz purista, si bien algunos anclados en el manierismo: ces arrolladas, rectángulos que resaltan en liso y los pinaculillos del remate; los cogollos intermedios aún no adquieren la corporeidad suficiente como para hablar de prebarroco. Con la finalidad de introducir una nota diferente que rompa la monotonía de estas series de mallas, cuentan alternativamente en su inicio –sobre la diadema inferior– con lo que parecen ser cogollos o extremos de ces arrolladas.

15. CORONA DE VIRGEN

Material: Plata en su color con esmaltes de tipo *cloisonné* en azul turquesa. Los trapecios del cuerpo de la corona van sobredorados.

Dimensiones: 10,5 cms. de altura y 10 cms. de anchura.

Estado de conservación: Faltan algunos elementos del remate.

Marcas: No tiene.

Cronología: Segundo cuarto o mediados del siglo XVII. Pieza adscrita al estilo de Felipe II del que descuellan la sobriedad decorativa y el aditamento de esmaltes que se lleva a cabo en algunas obras. En nuestro caso particular, la arandela inicial ve su recorrido jalonado por una serie de cabujones ovales, seis en total, que sirven de marco para el esmalte de tipo *cloisonné*, en color azul turquesa, que en ellos se incluye. El cuerpo viene estructurado por la serie de motivos que tímidamente hacen las veces de exorno de la corona: ces arrolladas, óvalos resaltados de origen manierista y cogollos, cuya corporeización, aún no resuelta del todo, nos hace avanzar la cronología hasta mediados de la centuria; remata el perfil circular el aditamento de una serie de pirámides o pinaculillos que tienen su parangón con los desarrollados en la arquitectura. Este elenco de motivos se organiza en dos estructuras alternantes: en una de ellas, arrolladas ces orlan un trapecio central, marco a su vez de una tímida labor de buril; en la otra, son los cogollos vegetales los que acogen las estructuras ovaladas. Comprobamos cómo, a pesar de la sobriedad, el Purismo implica cierta variedad.

16. CORONA DE VIRGEN

Material: Plata en su color.

Dimensiones: 12,5 cms. de altura y 10,5 cms. de diámetro.

Estado de conservación: Bueno, aunque ha perdido gran parte de los elementos de remate.

Marcas: Hemos apreciado la existencia de tres punzones en la parte inferior de la diadema interior a partir de la cual se acopla la corona a la cabeza de la imagen. Uno de ellos nos remite a la ciudad de Córdoba: presenta el típico león rampante hacia la izquierda, inscrito en un escudo cuadrangular irregular. La segunda de las marcas hace referencia, muy probablemente, al contraste, aunque hay que advertir que el punzón no puede ser leído en su totalidad: F.IRDO/ _M-___, ¿Fernando Izquierdo? El último troquel nos da a conocer el probable autor de la obra: GODI, ¿Gonzalo Díaz? ¿Diez? (Lám. 4).

Cronología: Mitad del siglo XVII.

Corona purista donde los elementos decorativos hacen las veces de piezas estructurales. Todo el cuerpo viene conformado por dos esquemas alternativos a los que rematan pinaculillos cuya parte inicial se inspira en los jarrones gallonados manieristas. Uno de estos sectores, con cuadrado central, queda enmarcado por *ces* planas y poco resaltadas; tímidamente punteadas –más bien delineadas– están las zonas adyacentes al *punto de fuga*. Se combina esta sección con otra en la que cogollos vegetales abrazan un óvalo. Tanto éste como las *ces* antes expresadas tienen su origen en el Bajorrenacimiento, siendo preclaros motivos puristas los diseños geométricos. Se repiten en el cilindro de inicio donde óvalos, rombos de lados curvos y rectángulos de márgenes irregulares (lados menores) resaltan en liso sobre fondo picado: tímida bicromía sobre la que trabajará ampliamente el Barroco.

17. CORONA DE NIÑO JESUS

Material: Plata en su color.

Dimensiones: 9 cms. de altura y 7 cms. de diámetro.

Estado de conservación: Muy bueno. Todos los elementos del remate están perfectamente conservados.

Marcas: No tiene.

Cronología: Mitad del siglo XVII.

Puesto que en esta corona se repiten las estructuras de la pieza precedente, pero en menor tamaño, muy probablemente formaría pareja con ella; ésta destinada a la Virgen y la presente al Niño. Solamente introduce ligeros cambios en el anillo sobre el que principia: los elementos geométricos del purismo –rombos de lados curvos en alternancia con óvalos de raíz manierista– presentan su desarrollo interno con un tímido punteado –más bien lineado e incluso rajado– en contraste con la chapa lisa que los acoge. Asimismo, apreciamos cierta variación en lo que son los pinaculillos de remate. En todo lo demás es idéntica a la precedente y al comentario de la misma remitimos.

18. CORONA DE VIRGEN

Material: Plata en su color.

Dimensiones: 13,5 cms. de altura y 14,5 cms. de diámetro.

Estado de conservación: Faltan tres de los remates, algunos de ellos torcidos.

Marcas: No tiene.

Cronología: Mitad del siglo XVII.

Corona de estilo prebarroco avanzado, si no Barroco, del que hablan la carnosidad y abultamiento adquiridos por los motivos decorativos. Los sogueados que enmarcan su inicio son un claro síntoma de los nuevos tiempos. Sin embargo, el resto de la decoración de esta diadema inicial aún está anclada en el geometrismo purista: placados resaltados en liso sobre fondo de lustre picado, interrumpidos de tres en tres por la presencia de un

óvalo con fina labor burilada. En el resto del cuerpo interviene una decoración de bastante resalte, donde toman evidente protagonismo los siguientes elementos: arrolladas *ces* pobladas de cogollos, que llegarán a adquirir aún mayor naturalismo; rombos de lados curvos de ribete punteado; cintas cuyo estrangulamiento central parece querer simular la presencia de lazos; y, por último, pinaculillos en el remate, de evidente sabor purista.

19. CRISMERAS

Material: Plata en su color.

Dimensiones: Cada crismera: 12 cms. de altura; 2 cms. de diámetro en la boca; 7 cms. de diámetro de cuerpo y 5,2 cms. de pie. El cilindro cuenta con 25 cms. de longitud.

Estado de conservación: Bueno, pero se evidencian algunos pequeños golpes y abolladuras en los cuerpos de las cantimploras. Las dos han perdido las tapas.

Marcas: En el interior del pie tenemos una marca de la ciudad de Toledo, T (surtmontada por una “o”), falsa, al haber sido realizada con un buril. En el extremo del brazo presenta otro punzón del que sólo puede verse la que parece ser su mitad superior: se trata de la corona imperial correspondiente al distintivo fiscal empleado en la antigua Capitanía General de Guatemala (Lám. 5).

Cronología: Mediados del siglo XVI.

Crismeras de estilo renacentista, de hechura muy característica en la zona castellana: en forma lenticular. Ambas comparten el mismo pie, cuya superficie tan sólo es interrumpida por ligeros entelados realizados por medio del buril. Ambas quedan unidas a un vástago central por medio del cual cogerlas. Aparte de los expresados para la base, ningún otro elemento decorativo se añade a la pieza salvo las representaciones iconográficas que abrazan cada una de las caras. Enmarcadas por círculos concéntricos se dibujan las efigies de los dos príncipes de la Iglesia Occidental: San Pedro, acompañado de las llaves del cielo, y San Pablo, que blande la espada en su mano.

20. ASTIL Y MACOLLA DE CRUZ PROCESIONAL

Material: Plata en su color.

Dimensiones: 26,5 cms. de altura; 28,5 cms. de diámetro de la parte superior de la macolla y 48,5 cms. de diámetro de la zona inferior.

Estado de conservación: De lo que sería una cruz procesional tan sólo se ha conservado el cañón, algo abollado y roto en su extremo inferior, además de la macolla, que asimismo evidencia algunas roturas.

Marcas: No tiene.

Cronología: Último cuarto del siglo XVI.

Macolla de estilo manierista, resto de lo que en su día fue, muy probablemente, una portentosa cruz procesional. El cañón es cilíndrico, normal en el discuir que adquirió la platería una vez que fueron abandonadas las formas góticas. Como aditamento ornamental, se adhieren un total de cuatro hojas de acanto realizadas a la fundición y de gran predicamento en la primera mitad del siglo XVI. Estructuralmente, la macolla diseña la forma de bote enmarcada por dos pequeñas cupulillas, claro preanuncio del modelo que triunfará durante el purismo.

La decoración, ordenada en una serie de frisos decorativos –que sin embargo no aparecen explicitados como tales, salvo lo que es el inicio del cuerpo central–, recrea algunos de los delirios de la ferviente imaginación que prende en esta particular etapa de la Historia del Arte, combinándolos con otros que ya tuvieron su inicio en el primer Renacimiento: mascarones fantásticos de los que penden dinámicos entelados, motivos vegetalistas, testas de querubines aladas –de nuevo con entelados sobre los que

se acoplan veneras renacientes— y, por último, nuevas guirnaldas de telas. El repujado ha dado inicio a la labor de esta serie de elementos, luego perfilados con el cincel.

21. CRUZ DE ALTAR

Material: Plata en su color.

Dimensiones: 30 cms. de altura y 16,8 cms. de anchura del crucero.

Estado de conservación: Bueno en general. Ha perdido el pie de apoyo.

Marcas: No tiene.

Cronología: Primera mitad del siglo XVII.

Cruz de altar de claro sabor purista. El árbol, que ha perdido el pedestal de apoyo, cuenta un diseño geométrico de superficies perfectamente cuadráticas. La parquedad en la decoración es síntoma de la sobriedad que diferencia a este momento estilístico, del que a su vez son definitorios los perillones de los extremos de los brazos. Sirve de trono para un Crucificado de formas algo robustas, rígidas, no carentes de desproporción, sobre todo en lo referente a la tremenda longitud que adquieren los brazos con respecto al canon impreso en el cuerpo. Por lo demás, tanto el perizón de pliegues algo rígidos, anudados a la derecha, como el somero cincelado de las formas, lo adscriben, claramente, a la primera mitad del siglo XVII.

22. CRUZ DE ALTAR

Material: Plata sobredorada.

Dimensiones: 23 cms. de altura y 16 cms. de anchura en el crucero.

Estado de conservación: Ha desaparecido la base en la que iría enroscada. Los ganchillos del extremo superior e izquierdo se han partido, al igual que el juego de rayos de la diagonal inferior derecha está partido.

Marcas: No tiene.

Cronología: Primera mitad del siglo XVIII.

Se trata de una cruz de hechura algo burda. Las estructuras cuadráticas de lo que es el árbol en sí son un claro ejemplo de la pervivencia de las formas puristas durante gran parte del siglo XVIII, sobre todo en su primera mitad. A este estilo remiten asimismo los perillones de los extremos, en parte simplificados y enmarcados por ganchillos realizados a la fundición, herederos durante el Barroco de las precedentes nervaduras y costillas. Cuatro secciones irregulares de rayos biselados van insertas en el crucero; se trata de un tipo de destellos que, tras tomar cuerpo durante el desarrollo de la estilística barroca, preparan el camino de su posterior triunfo en el Rococó.

23. CUSTODIA

Material: Plata en su color.

Dimensiones: 60,5 cms. de altura y 20,8 cms. de diámetro del pie.

Estado de conservación: Excelente.

Marcas: No tiene.

Cronología: Primer tercio del siglo XIX.

Custodia de tipo de sol, de estilo Imperio, en la que aún perviven algunos elementos de raigambre rococó. Generalizada en estos momentos la forma de tronco de cono invertida, es éste el diseño que cuenta el pie al que se añaden, ya con técnicas de raíz industrial, una serie de fajas decorativas en las que toman vida tímidos elementos neoclásicos: hojas de acanto, encadenados a modo de meandros y, sobre todo, sartas de perlas. Grande es la sobriedad derivada de una superficie de estas características en la que, por añadidura, rezuma una clara pérdida del valor artesanal.

De la elevación de la base principia un astil abalaustrado: abraza una macolla cuyo diseño desarrolla las precedentes en forma de pera invertida, ahora coronada con una rueda trabajada y de amplias proporciones. Nuevos miembros abalaustrados y bulbosos sobre la manzana conducen la vista hasta el sol. Rodea el viril un marasmo de testas de querubines, racimos de uvas y hojas de parra, fundidos y cincelados, al tiempo que claramente derivados del precedente estilo *rocaille*. Los destellos, biselados, de sección irregular en lo referido a su longitud y plegados cual si del fuelle de un acordeón se tratare, vuelven a remitirnos a la centuria precedente y, más aún, a su segunda mitad.

Culmina el ostensorio una cruz de formas sinuosas, caprichosas si se quiere, con aditamento del mismo tipo de rayos expresados en el crucero. Todo ello no hace sino conectar el coronamiento de la pieza con el ya superado estilo rococó.

24. INCENSARIO

Material: Plata en su color.

Dimensiones: 29 cms. de altura.

Estado de conservación: El brillo satinado que presentan sus superficies es fruto de una reciente restauración, en la que se procedió a bañar de plata el conjunto de la obra.

Marcas: No tiene.

Cronología: Primera mitad del s. XVII. Incensario estilo purista, decorado con elementos geométricos realizados a partir de la fina labor que proporciona el buril: rectángulos de lados curvos, rombos de límites sinuosos y óvalos de raigambre manierista. En algunas partes de la pieza, como en el cuerpo de humo, estos elementos delineados enmarcan superficies caladas. El pie añade círculos concéntricos. Se trata, pues, de una pieza donde la frialdad y sobriedad del nuevo estilo medido son claramente puestas de manifiesto.

25. NAVETA

Material: Plata en su color.

Dimensiones: 15 cms. de altura; 20,5 cms. de longitud y 10 cms. de anchura.

Estado de conservación: Recientemente ha sufrido un baño de plata.

Marcas: No tiene.

Inscripción: En la superficie de popa aparece grabada a buril la cifra 1704, correspondiente al año de la hechura de la obra. En medio de la cronológica se inserta un escudo cuartelado en forma de cruz, coronado en su jefe por una corona y rodeado por un collar que hace pender de la punta del escudo el Toisón de oro.

Cronología: Año 1704.

Portentoso ejemplar de naveta setecentista. A esta cronología responde claramente el tipo de decoración añadida a sus superficies que, sin embargo, aún no desborda el marco y, en consecuencia, no redundante en la unidad de la que hace gala el estilo Barroco. Importante es el resalte adquirido por los motivos naturalistas y vegetales, ahora muy corporeizados. Tales características responden, evidentemente, al cambio de centuria, en la que poco a poco irá tomando cuerpo definitivo el nuevo estilo barroquizante. La cifra grabada en la popa, junto al escudo aludido, son, a su vez, indicativos de un momento clave.

26. PIXIDE

Material: Plata sobredorada.

Dimensiones: 5,4 cms. de altura y 10 cms. de diámetro.

Estado de conservación: Muy probablemente la pieza fuera en su origen de plata en su color; un reciente baño dorado le ha hecho perder ese sabor tan característico que da lo antiguo.

Marcas: En la base hemos apreciado un punzón correspondiente al autor de la obra: F.º / __UMIE_, que debe ser F.º / ROUMIER, correspondiente al platero francés *Juan Francisco Roumier* (Lám. 6).

Cronología: Primeras décadas del siglo XIX.

Sencilla píxide de estilo neoclásico. La sobria estructura cilíndrica, así como la práctica ausencia de elementos decorativos, ponen de manifiesto una austeridad que más bien tiende a enlazar con la del siglo XVII. Contadas líneas concéntricas interrumpen el desarrollo de la tapa: su estampado es denotativo de la técnica industrial ahora empleada.

27. PORTAPAZ

Material: Bronce dorado.

Dimensiones: 16 cms. de altura y 10 cms. de anchura.

Estado de conservación: Bastante bueno, aunque la imagen grabada a buril que presenta en su parte posterior se ha borrado casi por completo. La falta de nitidez de los elementos es consecuencia de la técnica con la que en su origen se fundió (Ver apartado estilístico y tipológico).

Marcas: No tiene.

Inscripción: En el friso, grabado a buril, puede leerse, aunque no con mucha nitidez, lo siguiente: «INDVOTE VESTIMETO SAN». Enmarcando el banco hay dos escudos partidos, pertenecientes al importante cardenal toledano D. Juan Tavera (1534-1545).

Cronología: 1534-1545.

Singular pieza del ajuar litúrgico y ejemplar único en la comarca de La Serena. La relación entre el portapaz y el retablo es evidente, dado que una reducción de éste supone el primero, cuyas partes y estructuras se acoplan claramente a su división: el banco, con los escudos aludidos, amén de la cruz que centra el friso; el cuerpo en sí, donde dos balaustrados platerescos enmarcan la escena central: la Imposición de la Casulla a San Ildefonso; y el ático que, tras el arquitrabe, dibuja un frontón circular que cobija la figura del Padre Eterno bendiciendo a los fieles con la mano derecha, mientras que en la otra porta la bola del mundo. Estamos ante una de las obras más bellas del primer Renacimiento.

La finalidad utilitaria de la pieza es la responsable de la burda asidera incluida en su parte posterior, originalmente decorada con el buril, acaso recreando la misma escena o estructura parecida a la del anverso de la pieza.

28. VENERA

Material: Plata en su color.

Dimensiones: 12,5 cms. de largo y 13 cms. de ancho.

Estado de conservación: Muy bueno.

Marcas: En la parte interna de la concha apreciamos el escudo de Corte de Madrid, con el castillo característico. Lo acompaña el punzón de contraste, P.º. / PARAGA, correspondiente al platero madrileño *Manuel Pedro de Párraga* (Ver pieza N.º 4 del presente catálogo).

Cronología: 1703-1705.

Sencilla venera cuya superficie está desprovista por completo de cualquier aditamento ornamental. A través de ella, el naturalismo inherente al Barroco trata de recrear lo que es realmente una vieira: las dos valvas aparecen trabajadas, formadas a su vez por las caracoras estrías con las que cuentan este tipo de conchas, además de presentar en los laterales las dos orejuelas que le son consustanciales. Tan sólo un círculo pulimentado, tendente en su perfil al óvalo, y rodeado de un toro muy leve, interrumpe la continuidad de las

líneas en la valva convexa; se trata de un motivo de raíz bajo-renacentista que, habiendo pervivido tenuemente con el Purismo, retoma y desarrolla el Barroco.

29. VINAJERAS

Material: Plata en su color.

Dimensiones: 12,5 cms. de altura; 6,5 cms. de diámetro de la boca y 5 cms. de diámetro del pie.

Estado de conservación: La vinajera destinada al agua presenta el pie abollado, fruto de una desafortunada caída. Añadamos que ambas obras han sufrido un reciente baño de plata. El paso del tiempo no ha querido mostrarnos la salvilla que suele acompañar este tipo de objetos del ajuar litúrgico.

Marcas: Tanto la vinajera del vino como la del agua presentan los mismos punzones, insertos en uno de los lados de las asideras: uno de ellos hace referencia a la ciudad de Toledo, T.º. El otro es marca del autor, A.ºPE / REZ, es decir, *Antonio Pérez de Montalto*. Junto a las asideras, y en ambos casos, está presente la marca de la pequeña extracción de plata que era necesaria para comprobar la ley del metal. La vinajera correspondiente al vino añade dos buriladas en el interior del pie (Lám. 7).

Inscripción: En la parte superior del pistero, y grabadas a buril, las vinajeras quedan identificadas con las letras A y V.

Cronología: Mediados del siglo XVII.

Vinajeras de estilo purista, lisas, cuya estructura general recuerda, en gran parte, los nudos periformes que paralelamente se desarrollan en piezas como cálices, copones o custodias. Están dotadas de un pie no muy elevado, sobre el que asienta el cuerpo en forma de pera invertida. Una pequeña cúpula peraltada hace las veces de tapa y se corona de minúsculo pinaculillo. La severidad del pistero, en forma de pico, contrasta con las asideras, en las que el autor parece haber jugado con el desarrollo de las ces. Terminemos diciendo que este tipo de vinajeras fue muy frecuente durante el reinado de Felipe IV y, más aún, en la primera mitad de la centuria.

30. VINAJERAS

Material: Plata en su color.

Dimensiones: 10,5 cms. de altura y 16,5 cms. de diámetro del pie.

Estado de conservación: Muy bueno. Han perdido la salvilla sobre la que irían situadas.

Marcas: Ambas piezas están marcadas en el inicio exterior del pie con el punzón de autor: F.º / ROUMIE_, que debe ser F.º / ROUMIER, correspondiente a *Juan Francisco Roumier*, platero francés asentado en Madrid (Ver pieza N.º 26 del presente catálogo). Cronología: Primera mitad del siglo XIX.

Vinajeras de estilo Neoclásico, en las que la tipología y la decoración se han visto simplificadas al máximo. El pie es muy discreto, poco elevado y escasamente moldurado. El cuerpo adquiere una forma panzuda definitoria de estos momentos y la boca se protege con una tapadera sobre la que aparecen troqueladas las letras alusivas a su contenido, A y V, en sustitución del racimo de vid y el pez, aún vigentes en otros modelos; acaso se deba su supresión en los nuestros al afán de sobriedad que persigue el nuevo estilo. Las asas son muy amplias, finas y bastante estilizadas.

APENDICE GRAFICO. PUNZONES

Lám. 1 (pieza n.º 2)

Láms. 2 (pieza n.º 3) y 3 (piezas n.ºs 4, 5 y 28)

Lám. 4
(pieza n.º 16)

Láms. 5 (pieza n.º 19) y 6 (pieza n.ºs 26 y 30)

Lám. 7 (pieza n.º 29)